

Constitucionalismo Bolivariano como marco normativo de legitimación de los líderes latinoamericanos del Siglo XXI * **

Carmen María Márquez L. ***

Resumen

La presente investigación tiene por objeto el estudio del llamado constitucionalismo bolivariano promovido por Hugo Chávez y Evo Morales, el cual merece ser estudiado en relación a cómo han servido sus disposiciones y mecanismos de democracia directa para la movilización de las masas, pudiendo originar transformaciones en las formas de legitimación y representación política; su influencia en la construcción del liderazgo como fenómeno relacional entre el líder presidencial y los seguidores; y en la transfiguración en torno a la eficacia, de las nociones de Constitución y gobierno constitucional. Ello ha sido abordado a través de una investigación de tipo documental con una metodología de Derecho comparado, del que se ha podido concluir la vigencia de un constitucionalismo semántico en ambos Estados producto de una adaptación circunstancial de la realidad política a las normas jurídicas.

Palabras Clave: Constitucionalismo bolivariano, representación política, liderazgo.

* Recepción: 25/09/2011 Aceptación: 16/12/2011

** Este trabajo forma parte de un capítulo de la Tesis de Maestría presentada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Junio 2.011 titulada: *Calidad Democrática y la Constitucionalización del Liderazgo Político. Acercamiento al caso de Venezuela y Bolivia.*

*** Abogada egresada de la Universidad Rafael Urdaneta (URU). Magíster en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC, 2011). Diplomada en Derechos Fundamentales y Globalización (2009) y Teoría del Derecho de los Negocios Internacionales (2010) en la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de Derecho Constitucional de la URU. Correo: carmenmarquez88@gmail.com